

Anexo 3 - Design of data science projects with a gender perspective in the public sector. Incubating feminist AI

Resultados GRUPO 1 - 14 de noviembre de 2022

Dinámica 1- IDENTIFICACIÓN DE OBSTÁCULOS Y DESAFÍOS PARA EL DISEÑO DE PROYECTOS DE CDD

Objetivo: A partir de la experiencia de los/las participantes se explora el estado de situación del diseño de proyectos en ciencia de datos. Se solicita compartir obstáculos y oportunidades según su trabajo diario, conocimiento en el tema. Se relevan aportes según el estado actual de los proyectos.

NOTAS

Los principales **obstáculos** respecto a la dimensión de los **actores** que trabajan en proyectos de ciencia de datos se encuentran en: la fragmentación interna de la administración pública que no permite el acceso a datos y el hábito de trabajo en silos, por área gubernamental. A ello se le suma la falta de voluntad política de promover espacios, recursos y capacidades para que la administración pública diseñe con datos. Otro obstáculo desde la administración pública es la percepción de ser los dueños de los datos, idea que debilita la posibilidad de agendas de gobernanza, de políticas de “sharing” y de sensibilización en el tema

Por otro lado, se enfatiza la necesidad de capacitación interdisciplinar para trabajar en ciencia de datos desde el estado

Respecto a la dimensión intrínseca a los **datos** los principales obstáculos son: la calidad de los datos (aquí sobresale la desagregación como elemento insuficiente), la proporcionalidad entre su registro, recolección y uso y finalmente las falencias de marcos concretos sobre gobernanza

En cuanto a los obstáculos en los **procesos**, la falta de personal capacitado en el diseño de proyectos en cuestión y objetivos claros en los planes de datos de la administración pública

Las oportunidades identificadas en relación a los actores ofrecen un escenario donde la administración pública es consciente de la interdisciplinariedad para dar soluciones problemas reales a los problemas públicos, el reconocimiento de la necesidad políticas públicas basadas en evidencia, los datos como herramienta para agendas sociales

Por el lado de los datos, las oportunidades son las provistas por el recorrido que otros actores como las ONGs o activistas en temáticas de género tienen en relación al tema, incluir la voz de la sociedad civil en los proyectos de ciencia de datos e integrar los datos de otros actores a los niveles oficiales

Respecto a los procesos, la ciencia de datos puede afrontar nuevos desafíos de agenda pública y dar nuevos enfoques a un problema social a partir de los datos desagregados

Dinámica 2- IDENTIFICACIÓN DE OBSTÁCULOS Y DESAFÍOS PARA EL DISEÑO DE PROYECTOS DE CDD

Objetivo: A partir de la experiencia de los/las participantes se explora el estado de situación del diseño de proyectos en ciencia de datos. Se solicita compartir obstáculos y oportunidades según su trabajo diario, conocimiento en el tema.
Se relevan aportes según el estado a futuro de los proyectos

NOTAS

En un escenario **futuro** de proyectos de ciencia de datos persisten y/o se intensifican los posibles **obstáculos** por falta de capacitación, de sensibilización en la necesidad de desagregación de datos.

Por otro lado, la calidad de los datos no sólo por la persistencia en la falta de desagregación, también en el desacople entre aquellos datos que se recopilan y aquellos que la sociedad demanda para resolver problemas públicos profundiza la desconfianza. La desconfianza en el estado derivada de qué datos registra, usa y analiza y la tensión cada vez mayor entre apertura y privacidad es una preocupación identificada a futuro.

Finalmente, otro obstáculo a considerar es la posible disminución del análisis de datos por parte de la administración pública derivado de las problemáticas desarrolladas anteriormente.

Como **oportunidades** se destacan el recorrido de la sociedad para participar en proyectos intensivos en datos, los resultados provenientes de mayor alfabetización en derechos digitales y el uso de herramientas abiertas

Dinámica 3- CONFORMACIÓN DE EQUIPO

Objetivo: se solicita debatir las cualidades características, necesidades y desafíos respecto a la conformación de equipos

Notas

En la actualidad la falta de competencias en datos, infraestructura, financiamiento y escucha a la sociedad respecto al valor de los datos son elementos que caracterizan a los equipos relacionados a la ciencia de datos y política públicas.

A futuro dos grandes dimensiones son determinantes en la conformación de equipo: la interdisciplinariedad, la capacitación en género y derechos digitales y por otro lado la mayor interrelación interna de la administración pública para el diseño de proyectos de ciencia de datos.

Dinámica 4- ESCENARIO DATOS

Objetivo: Se busca la identificación de elementos para las distintas variables (seleccionadas para la actividad) en relación a los datos. Acceso/Ética o Justicia de Datos/Gobernanza/Fuente de Datos

Notas

Las problemáticas en relación directa a los datos siguen siendo su acceso, la ausencia de conocimiento en normativas de privacidad, derechos, ética.

Inexistencia de planes o políticas concretas de gobernanza

La apertura de datos con propósito para problemas públicos, la ausencia de conocimiento sobre qué datos registra cada área de gobierno y su posterior interrelación.

La ausencia de transparencia algorítmica que ofrezca a otras reparticiones estatales conocer el estado de situación de una problemática

Dinámica 5- IMAGINARIO DISEÑOS DE CDD FUTUROS

Objetivo: Se muestran distintas “fases” o elementos que deben ser priorizados por las/los participantes para ser parte de un diseño revisado de ciencia de datos.

Notas Priorización

Para que exista un diseño inclusivo de ciencia de datos se debe tener en cuenta cómo impacta ese diseño en la comunidad, establecer procesos participativos, integrar otros saberes y compartir los resultados de los proyectos.

PRINCIPALES INSUMOS GRUPO 1

- Es relevante la necesidad de capacitación en temas de género y ciencia de datos que permita ampliar la toma de decisiones en política pública basados en derechos digitales, perspectiva de género y diversidad, gobernanza y ética de datos.
- Precariedad para el diseño de proyectos de ciencia de datos en base a la falta de recursos humanos capacitados, infraestructura y marcos normativos claros tanto a nivel nacional como local.
- Reconocimiento de lo interdisciplinar, la diversidad de voces y distintas fuentes de datos para dar soluciones a problemas complejos y nuevas demandas de la sociedad

- Para avanzar en el diseño inclusivo de proyectos de ciencia de datos es importante contar con procesos participativos en las distintas etapas del diseño, aumentar estrategias de comunicación y transparencia pública de los resultados obtenidos de los proyectos de ciencia de datos e identificar los impactos que un proyecto de ciencia de datos tiene para la sociedad en su conjunto de forma iterativa.

GRUPO 2 - 15 de noviembre de 2022

Dinámica 1- IDENTIFICACIÓN DE OBSTÁCULOS Y DESAFÍOS PARA EL DISEÑO DE PROYECTOS DE CDD

Objetivo: A partir de la experiencia de los/las participantes se explora el estado de situación del diseño de proyectos en ciencia de datos. Se solicita compartir obstáculos y oportunidades según su trabajo diario, conocimiento en el tema.

Se relevan aportes según el estado actual de los proyectos.

NOTAS

Los **obstáculos** compartidos por los/as participantes refieren a una variedad de cuestiones en relación a los **actores** implicados en el diseño de proyectos de ciencia de datos. Principalmente en dos niveles: la falta de conocimiento en la materia y el corto plazo o la urgencia con la que se toman decisiones públicas que implican a la ciencia de datos

En cuanto a los **datos** se hace hincapié en todo el proceso. Desde la ausencia de registro (creación del dato necesario), acceso y comunicación de su existencia. Se refiere también que el estado de situación en cuanto a los datos abiertos repercute en la sensibilización, alfabetización necesaria para avanzar en la agenda de IA de cada país o región.

Finalmente, en el nivel de **procesos** las limitaciones son tanto de normativas, instrumentos que faciliten la gobernanza de datos y los cambios de gobiernos que impactan en la legitimidad y sostenibilidad de las experiencias, aprendizajes, políticas a largo plazo.

El tema de la **privacidad**, la escasa **participación** de sociedad civil en los procesos (proyectos-normativas) de IA/ciencia de datos y **calidad** de los datos se visualiza en los tres niveles de indagación como preocupación y obstáculos para el desarrollo de políticas de ciencia de datos públicas.

Respecto a las **Oportunidades** se estima que frente a una mayor sensibilización en los temas que han sido destacados como obstáculos a partir de la visibilización de otras agendas internacionales, fortalecerá el conocimiento y la equidad en el diseño futuro.

También se ha evidenciado que, dado el interés y el avance de la ciencia de datos a futuro, se podrá contar con mayor participación e involucramiento de otros actores en el proceso, así como mayor identificación de los datos necesarios para el desarrollo de políticas públicas consensuadas

Dinámica 2- IDENTIFICACIÓN DE OBSTÁCULOS Y DESAFÍOS PARA EL DISEÑO DE PROYECTOS DE CDD

Objetivo: A partir de la experiencia de los/las participantes se explora el estado de situación del diseño de proyectos en ciencia de datos. Se solicita compartir obstáculos y oportunidades según su trabajo diario, conocimiento en el tema. Se relevan aportes según el estado a futuro de los proyectos

NOTAS

Respecto a los **obstáculos** se hace mención a **tres cuestiones claves:** el paso de lo público a los privados en el proceso de la recolección de datos, la oportunidad de los datos en relación a la variable temporal de los mismos. Es decir, no sólo el dato oportuno sino también comparable. Y finalmente la problemática de datificación de poblaciones, ejemplo, las personas institucionalizadas.

Es menester comentar que se destaca como temas a trabajar como obstáculo-oportunidad al rol de la Academia respecto a su cercanía con la práctica más que la teoría y relacionado a lo último también se hace alusión a la necesidad de considerar la experiencia de proyectos al momento de establecer una normativa. Por tanto, la experimentación y la experiencia son dos elementos importantes a futuro tanto como limitaciones como beneficios,

Por último, en cuánto a los procesos se identifica como obstáculo la ausencia de problematización frente a la centralidad de las metodologías. Se hace hincapié por tanto en el cómo y no el qué de un problema.

En relación a las **oportunidades** futuras se evidencia la necesidad de aumentar los procesos participativos, abiertos y colaborativos ya que se enuncian cuestiones como las de dar lugar a las poblaciones afectadas-involucradas con una problemática en la decisión sobre los datos a relevar o analizar, aprovechar las competencias en ciencia de datos o tecnologías provenientes de las organizaciones de sociedad civil. Ligado a ello se hace referencia al rol del monitoreo o evaluación de las políticas en ciencia de datos, rol que es señalado por los marcos internacionales sobre transparencia o accountability.

Este rasgo participativo a futuro debería ser un elemento que impacte en la constitución interdisciplinaria de los equipos que son parte del diseño de los proyectos en ciencia de datos.

Finalmente, se rescata la idea de ir del observatorio hacia el repositorio de datos como una forma de activar, dar acceso y accionar más que analizar el estado de la cuestión respecto a los datos.

Dinámica 3- CONFORMACIÓN DE EQUIPO

Objetivo: se solicita debatir las cualidades características, necesidades y desafíos respecto a la conformación de equipos

NOTAS

Respecto a las percepciones sobre el rol actual del equipo, sus cualidades y características se centra en las discusiones sobre la visión tecnocéntrica en relación a los datos, el trabajo en silos, la escasa interrelación entre los agentes institucionales. Todo ello basado en prácticas que siguen privilegiando el no compartir datos, habilidades y que repercute en la duplicidad de tareas en la arena estatal.

La ausencia de presupuestos para capacitar al personal público en temas de ciencia de datos es relevante en ésta dimensión.

A **futuro** por tanto se espera que el diseño de proyectos en ciencia de datos o datos en general usen prácticas colaborativas que permitan un trabajo interdisciplinar para problematizar desde distintas aristas, conocimientos y miradas un tema a trabajar.

Es interesante rescatar la necesidad de contar con mesas de trabajo temáticas de validación de datos por un lado y por otro, iniciar los procesos con los objetivos claros al interior de los equipos en especial al considerar el para quién estamos diseñando un proyecto y con quiénes.

Finalmente, un punto relevante para lxs participantes es entender que el trabajo en ciencia de datos no es sólo para expertos en datos. El tema requiere de otras disciplinas y actores. El aspecto legal y de derechos digitales, las ciencias sociales transversales deberán ser parte del diseño del proyecto o política de datos.

Dinámica 4- ESCENARIO DATOS

Objetivo: Se busca la identificación de elementos para las distintas variables (seleccionadas para la actividad) en relación a los datos. Acceso/Ética o Justicia de Datos/Gobernanza/Fuente de Datos

NOTAS

El escenario de datos en su dimensión de **acceso** se centra en la ausencia, escasez o falta de datos oportunos para políticas públicas inclusivas. Se hace referencia por tanto a un desfase entre las problemáticas de interés y los datos que deberían ayudar en su solución.

Se hace hincapié en las características de los datos actuales a pesar del avance en políticas de apertura.

La dimensión de **justicia de datos** pone el eje en mitos respecto al dato

Contar con más datos no significa mayor eficacia del estado

No “estrangular los datos para que confiesen” en pos de un objetivo

Evitar que el dato sea usado para revictimizar

Considerar las políticas de transparencia como forma de dar mayores herramientas a la ciudadanía

Respecto a la dimensión de **gobernanza** queda claro la ausencia de normativas pero también procesos que comuniquen, expliquen y den acceso a los datos. Necesidad de mecanismos que monitoreen, evalúen e impugnen la toma de decisiones en proyectos centrados en datos que afecten a X comunidad. Por tanto, es importante contar con información, normativas, mecanismos que den acceso, transparencia sobre quién son los “dueños” de los datos, dónde están los datos.

Finalmente, en el marco de la cuestión sobre **fuentes** o naturaleza de los datos se pone de relieve nuevamente la escasez y diversidad de fuentes de datos necesarios para políticas inclusivas. A ello se le suma aún la calidad respecto a si son desagregados, categorías históricas que han quedado obsoletas, trazabilidad del dato.

Y una pregunta clave que requiere ser discutida: ¿quiénes son los dueños de los datos?
¿Las instituciones o las personas?

Dinámica 5- IMAGINARIO DISEÑOS DE CDD FUTUROS

Objetivo: Se muestran distintas “fases” o elementos que deben ser priorizados por las/los participantes para ser parte de un diseño revisado de ciencia de datos.

NOTAS:

Las variables priorizadas para lograr un diseño inclusivo son el integrar a las comunidades afectadas en el diseño a la par de los saberes diversos. Luego procesos participativos de diseño sumado a la necesidad de compartir los resultados de dichos procesos/procesos.

PRINCIPALES INSUMOS GRUPO 2

- En general se proponen la apertura de debates o la necesidad de un hacer crítico respecto a la tecnología, los datos y el diseño

- La calidad del dato no se define sólo por variables tradicionales. También entran en juego aspectos de la diversidad de las fuentes, la validación colectiva y el proceso participativo del diseño en sí mismo
- Se coloca mucho más énfasis en aspectos relacionados a la gobernanza y la potencialidad de los procesos interdisciplinarios, colaborativos, de monitoreo.
- Se ve como oportunidad el trabajo colaborativo con el estado en cuestiones de datos, compartiendo saberes, habilidades y experiencias.
- El dato no es lo central. Los objetivos son también importantes en cuánto al diseño de un proyecto considerando el qué, quiénes y con quiénes realizamos el proyecto.
- Necesidad de debatir el rol de la tecnología respecto a la política pública y los datos desde un enfoque no tecnocéntrico

APORTES COMUNES

Experiencias en proyectos de diseño de ciencia de datos

- Necesidad de profundizar en la pregunta (problemática), su proceso e identificación del problema con la ayuda de la evidencia nutrida de fuentes diversas e híbridas de datos
- Oportunidad de la ciencia de datos en las políticas públicas por el avance de saberes, normativas internacionales y existencia de mayores datos, tecnologías
- Necesidad de transformación interna del estado para integrar nuevos procesos de diseño en ciencia de datos más transparentes, éticos e inclusivos
- Profundizar la evaluación de las normativas existentes, los presupuestos y las políticas de datos

Proyectos y equipo

- Los equipos deben trabajar en base a objetivos claros no necesariamente con los datos en el centro.
- Prácticas colaborativas, abiertas a otras voces y miradas
- Necesidad de incluir lo/as afectado/as, involucrado/as no sólo en la problemática del proyecto, sino involucrados en la recolección del dato. Es decir, se debe apelar a la inclusión de los actores que han estado involucrados en la construcción, recolección o análisis del dato, tanto como los saberes de aquellos que son los actores que serán “impactados” por los resultados del proyecto.
- Centralidad de lo interdisciplinar y la mirada no experta

Escenario Dato

- Revisar el significado de calidad del dato
- La gobernanza en un elemento clave

- Las competencias tanto estatales como de la sociedad civil en la recolección de datos, su uso o reutilización son diversas. Respecto a la ciencia de datos falta aún mucha capacitación en los distintos niveles.
- Existencia de marcos o normativas, pero riesgo en la implementación, comunicación y evaluación de proyectos en ciencia de datos
- Escasez o ausencia de datos claves para problemáticas de interés de la sociedad

Diseño de proyectos inclusivos

- Necesidad de idear mecanismos más participativos que puedan ser utilizados en las distintas fases del diseño de un proyecto
- Demandas de toma de decisión durante el proceso y también en los resultados del proyecto
- Integración de otros saberes. Se pone en discusión por tanto la justicia de datos en los procesos

Listado de participantes/cocreadores

Abriendo Datos Costa Rica-Susana Soto

Acción Colectiva-María Florencia Torres

Arrecife Social. Michelle Jones

Derechos Digitales

Dirección de Gobierno Abierto. Municipalidad de Rosario. Miguel Canaves

Dirección General de Estadística. Municipalidad de Rosario. Nora Ventroni

Red Ciudadana GT

.....

.....

.....

.....

.....

Documento bajo licencia Creative Commons 4.0

Gob_Lab UAI

UNIVERSIDAD ADOLFO IBÁÑEZ